

TIL VA MULOQOTNING OILAVIY TARBIYADA TUTGAN O‘RNI

Sharapova Dildora Baxtiyarovna¹, Raupova Dilnoza², Mirzaxmetova Dilrabo³

¹Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), ISFT instituti dotsenti;

²ISFT instituti, Psixologiya yo‘nalishi, 1-bosqich, 25-PSM-05 guruh talabasi;

³ISFT instituti, Psixologiya yo‘nalishi, 1-bosqich, 25-PSM-05 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17697267>

Annotatsiya. Ushbu maqola oilaviy muloqotda uchraydigan murojaat shakllarining oila a‘zolari o‘rtasidagi munosabatlarga ta‘sirini tahlil qiladi. O‘zbek va ingliz oilalaridagi murojaat ifodalari qiyoslanib, ularning lingvomadaniy xususiyatlari yoritiladi. Tadqiqot so‘rovnomasi natijalari asosida boyitilib, turli madaniy muhitlarda oilaviy kommunikatsiya va murojaatning o‘rni ilmiy nuqtai nazardan tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: oilaviy muloqot, murojaat shakllari, oila diskursi, lingvomadaniyat, kommunikatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние форм обращения, используемых в семейном общении, на взаимоотношения между членами семьи. Путём сопоставления узбекских и английских обращений рассматриваются их лингвокультурные особенности. Исследование дополнено результатами опроса, что позволяет раскрыть роль семейной коммуникации и форм обращения в различных культурных средах с научной точки зрения.

Ключевые слова: семейное общение, формы обращения, семейный дискурс, лингвокультура, коммуникация.

Abstract. This article analyzes how forms of address used in family communication influence relationships among family members. By comparing Uzbek and English address forms, the study highlights their linguo-cultural features. The research is enriched with survey results, offering a scientific perspective on the role of family communication and address forms across different cultural contexts.

Keywords: family communication, forms of address, family discourse, linguoculture, communication.

KIRISH. Oila jamiyatning eng kichik, ammo eng asosiy ijtimoiy tuzilmasi bo‘lib, unda shakllanadigan muloqot jarayonlari shaxsning psixologik rivoji, ijtimoiylashuvi, dunyoqarashi va qadriyatlar tizimining barqarorlashuvida muhim rol o‘ynaydi. Oilaviy muloqot nafaqat axborot almashinuvi jarayoni, balki shaxslar o‘rtasidagi ijtimoiy-psixologik munosabatlar, rollar taqsimoti va o‘zaro hurmat tamoyillarining shakllanishi uchun ham asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur jarayonning tarkibiy qismlaridan biri – murojaat shakllari, ya‘ni oila a‘zolarining bir-birini chaqirishi, nom bilan, roli bilan yoki mehr-muhabbat ifodalovchi birliklar orqali murojaat qilishi – oila ichidagi ijtimoiy munosabatlarning muhim ko‘rsatkichidir.

Murojaat shakllari oiladagi hissiy yaqinlik, hurmat, masofa, ijtimoiy mavqe va avlodlararo munosabatlarni bevosita aks ettiradi. Shu bois bu birliklarning tabiati milliy mentalitet, etnomadaniyat, tarixiy rivojlanish va til tizimi bilan uzviy bog‘liqdir. Turli xalqlarda bir xil funktsiyani bajargan murojaat birliklari mazmun va shakl jihatdan farqlanishi, ularning

orqasida esa butun bir madaniy qatlam yotishi mumkin. Shuning uchun oilaviy kommunikatsiyadagi murojaat shakllarini o'rganish tilshunoslik, psixologiya, antropologiya, madaniyatshunoslik kabi sohalar uchun ham dolzarb ilmiy muammo sanaladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, “oila” tushunchasi turli tillar va madaniyatlarda bir-biridan farqli tarzda namoyon bo'ladi. O'zbek tilidagi ilmiy manbalarda oila — nikoh, qarindoshlik va birga yashash tamoyillariga asoslangan ijtimoiy birlik sifatida talqin qilinadi. Masalan, K. Najmidinova fikricha, oila jamiyatning ma'naviy tayanchi, inson shaxsining axloqiy va ijtimoiy jihatdan shakllanishi uchun zarur bo'lgan muhitdir. O'zbek oilalarida avlodlar davomiyligi, o'zaro hurmat, yoshi kattalarga bo'lgan ehtirom va qarindoshlik rishtalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa murojaat shakllarining ham rang-barang, hissiy jihatdan boy bo'lishiga olib keladi.

Ingliz tilidagi akademik manbalarda esa oila ko'pincha “nuclear family” (ota-ona va farzandlardan iborat kichik oila) hamda “extended family” (keng oila — bobo-buvi, amaki, amma, xola, tog'a va boshqalar) tamoyillarida tavsiflanadi. Longman zamonaviy ingliz tili lug'atida oila yaqin qarindoshlar guruhi sifatida izohlangan bo'lsa, Britannica ensiklopediyasi uni nikoh, qondoshlik yoki farzandlikka olish asosida shakllangan ijtimoiy birlik sifatida talqin etadi. Ingliz madaniyatida shaxsiy makon, mustaqillik, individualizm yuqori baholanganligi sabab murojaat shakllari ko'proq qisqa, neytral va rasmiy bo'lmagan ko'rinishda bo'ladi.

Tadqiqot jarayonida murojaat shakllari qiyosiy nuqtai nazardan tahlil qilindi va ularni o'rgatishda qiyosiy, tarixiy-qiyosiy hamda sotsiopsixologik metodlardan foydalanildi. So'rovnoma o'tkazish jarayonida 30 nafardan ortiq o'zbek va ingliz millatiga mansub respondentlar ishtirok etdi. Ularning oilaviy muloqotdagi murojaatlarga bo'lgan munosabati, oila ichida eng ko'p qo'llanadigan chaqiriqlar, murojaatning hissiy bo'yoqdorligi va pragmatik maqsadi borasida ma'lumotlar yig'ildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdi: o'zbek va ingliz oilalarida murojaat shakllari vazifasi jihatidan o'xshash bo'lsa-da, mazmuni va lingvomadaniy xususiyatlari bilan sezilarli farqlanadi. O'zbek oilalarida “dadajon”, “onajon”, “xolajon”, “akam”, “ukam” kabi murojaatlar nafaqat chaqiriq, balki hurmat va mehr ifodasi sifatida qo'llanadi. Ba'zi hududlarda “modar”, “dodam” kabi boshqa xalqlar ta'sirida shakllangan murojaatlar ham uchrashi kuzatildi. Ingliz oilalarida esa “mom”, “dad”, “bro”, “sis” kabi qisqa, sodda va neytral murojaatlar ustunlik qiladi. Bunda hissiy ifodalanish darajasi ham o'zbek tilidagiga nisbatan ancha cheklangan.

So'rovnoma jarayonida chet ellik respondentlarning oilaviy muloqotga oid savollarga ehtiyotkorlik bilan yondashishi, ba'zan esa ochiq javob bermaslikka moyilligi aniqlandi. Bu holat oila diskursining ko'plab madaniy an'analar uchun intim, shaxsiy janr sifatida qabul qilinishini yana bir bor tasdiqlaydi.

Umuman olganda, murojaat shakllarining oila ichidagi psixologik muhit, shaxslararo munosabatlar va ijtimoiy rollar taqsimotiga ko'rsatadigan ta'siri nihoyatda katta. Shu bois mazkur mavzuni lingvomadaniy va psixologik nuqtai nazardan chuqur o'rganish zamonaviy oilaviy izlanishlar uchun dolzarbligini saqlab qolmoqda.

XULOSA

Tadqiqot natijalari oilaviy muloqotning, xususan murojaat shakllarining oila ichidagi psixologik muhit, hurmat, mehr-muhabbat va o'zaro ishonchni shakllantirishda katta ahamiyatga egaligini ko'rsatdi. Turli madaniy muhitlarda murojaat birliklari farq qilsa-da, ularning umumiy maqsadi — oila a'zolarining o'zaro aloqasini mustahkamlashdan iborat.

Shu bilan birga, o‘zbek oilalaridagi murojaat turlari xilma-xilligi, tarixiy va madaniy qatlamlarning boyligi ushbu tizimni yanada o‘rganishga arziydigan muhim ilmiy yo‘nalish ekanini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zvyaginseva V.V. *Family Discourse in Modern Linguistics*. Moskva, 2018.
2. Najmidinova K. *Oila sotsiologiyasi*. Toshkent: Fan, 2012.
3. Levin I. *Family as a Social Institution*. London: Routledge, 2016.
4. Johnson R. *Family Communication Patterns*. Oxford University Press, 2017.
5. McCarthy J., Edwards R. *Family Studies and Social Research*. Palgrave Macmillan, 2012.
6. *O‘zbek tilining izohli lug‘ati*. 5 jildlik. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.
7. *Longman Dictionary of Contemporary English*. Pearson Education, 2020.
8. *Encyclopedia Britannica*, “Family” maqolasi, 2023.